

ИВЛИЕВА Ольга Васильевна

*Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону, РФ)
доктор геологических наук, профессор; e-mail: ivlieva.o@mail.ru*

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ ДОНСКОГО ПРИАЗОВЬЯ

Одной из злободневных задач развития туристской индустрии в Ростовской области является развитие экологического туризма. Экологический туризм имеет большое социально-культурное значение. Помимо этого, играет большую роль в формировании муниципальных бюджетов. В последние годы экологический туризм стал очень популярен во многих районах Ростовской области. Однако наибольший потенциал развития этот вид туризма имеет в Донском Приазовье. Опыт общения с природой дает туристам не только отдых, но и позволяет лучше узнать природу родного края. В статье рассмотрен потенциал экологического туризма на территории Неклиновского и Азовского районов Ростовской области, охватывающих побережье Таганрогского залива. Территорией развития экологического туризма в Донском Приазовье в настоящее время является маршрут, включающий старинный хутор Мержаново, Беглицкую косу, уникальные ландшафты целинной степи Миусского склона, рукотворные леса лесопарка Санрайз, степные поля «Био-Хутора Петровский», маршруты природного парка «Донской» и Александровского леса. Уникальным объектом природы являются окрестности хутора Мержаново. Эти места посещал А.С. Пушкин и воспел в своих произведениях, назвав «Лукоморьем». Отсюда можно увидеть практически всю территорию дельты, мыс Таганий рог, где позже был основан одноименный город. Самой большой песчаной косой, далеко вдающейся в море, является на северном берегу Беглицкая коса, сохранившая первозданные степные ландшафты. Уникальным по многообразию ландшафтов, видам животного мира является Александровский лес. Уникальным местом для развития экологического туризма в Азовском районе являются зоны прохождения миграции водоплавающих птиц на территории дельты Дона.

Ключевые слова: *природные парки, экологический туризм, памятники природы, особо охраняемые природные территории, заказники, дестинация.*

Для цитирования: *Ивлиева О.В. Экологический туризм Донского Приазовья // Сервис в России и за рубежом. 2022. Т.16. №4. С. 117–127. DOI: 10.5281/zenodo.7089555.*

Дата поступления в редакцию: 6 июля 2022 г.

Дата утверждения в печать: 16 сентября 2022 г.

Olga V. IVLIEVA

*Southern Federal University (Rostov-on-Don, Russia)
PhD (Dr.Sc.) in Geology, Professor; e-mail: ivlieva.o@mail.ru*

ECOTOURISM OF DON AZOV SEA REGION

Abstract. Ecological tourism is an important task of the tourism industry development in Rostov region. Ecotourism is of great socio-cultural importance. In addition, it plays a large economic role in the municipal budget. In recent years, ecotourism has become very popular in many areas of Rostov region. However, this type of tourism has the greatest potential for development in Don Sea of Azov. The experience of communicating with nature allows tourists to relax and get to know the nature of their native land better. The article considers the potential of ecological tourism on the territory of Neklinovsky and Azov districts of Rostov region, covering the coast of the Taganrog Bay. The territory of the development of ecological tourism in Don Azov Region is currently a route that includes the ancient farm Merzhanovo, the Beglitskaya Spit, the unique landscapes of the virgin steppe of Miusky slope, the man-made forests of the Sunrise Forest Park, the steppe fields of the Bio-Khutor Petrovsky, the routes of the Donskoy Nature Park and the Alexander Forest. A unique object of nature is the vicinity of the Farm Merzhanovo. These places were visited by Pushkin A.S., who called them Lukomorye and wrote about them in his works. From here you can see almost the entire territory of the delta, see the cape – Taganiy Horn, where later the city of the same name was founded. The largest sand spit, extending far into the sea, is the Beglitska Spit on the northern shore, which has preserved the pristine steppe landscapes. Alexander Forest is unique in the variety of landscapes and species of the animal world. A unique place for the ecological tourism development in Azov region are the zones of migration of waterfowl on the territory of Don Delta.

Keywords: natural parks, ecological tourism, natural monuments, specially protected natural areas, sanctuaries, destination

Citation: Ivlieva, O. V. (2022). Ecotourism of Don Azov Sea Region. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 16(4), 117–127. doi: 10.5281/zenodo.7089555. (In Russ.).

Article History

Received 6 July 2022

Accepted 16 September 2022

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2022 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение. Главными дестинациями экологического туризма в Российской Федерации и большинстве стран мира являются особо охраняемые природные территории и объекты, такие как памятники природы и искусственно созданные красивые ландшафтные территории. Сеть ООПТ в России по количеству объектов (заповедники, заказники, памятники природы и пр.) увеличивается с каждым годом, что дает возможность активно развивать экологический туризм. В настоящее время площадь ООПТ федерального, регионального и местного значения составляет почти 12% от площади страны. Однако самые большие площади приходятся на региональные охраняемые территории. (88,7%) [2].

Таким образом, Россия имеет большой потенциал развития экологического туризма, он становится одним из самых востребованных и массовых видов туризма. Прибыли на туристском рынке от развития экологического туризма по ряду публикаций составляют в ряде стран от 10 до 20% [6].

Развитию экологического туризма в Ростовской области уделяется особое внимание. В перечень особо охраняемых территорий входит восемьдесят два объекта разной принадлежности [4, 5].

Анализ публикаций по проблематике исследования. Экологический туризм в настоящее время является одним из популярных направлений деятельности туристской индустрии в мире [19, 13, 14]. Экологический туризм активно способствует устойчивому и социально-экономическому развитию территории, росту благосостояния местного населения считают Гёсслинг и Шейвенс [12, 15]. Экологический туризм не только способствует сохранению уникальных природных объектов, удовлетворяет потребности людей в общении с природой, но и обогащает туристов экологическими знаниями [1, 16, 17, 19].

Многие отечественные авторы основные изыскания в области экологического туризма направляют на выявление и оценку ресурсов развития этого вида туризма на определенных

территориях [11, 14, 18]. В статьях зачастую рассматриваются концепции экотуризма в отдельных регионах России – Алтайских горах, Камчатки, Байкала, Северо-Западного региона [3, 7, 20]. Значительные ресурсы экологического туризма принесут прямой доход местному населению и дадут толчок устойчивому развитию удаленных территорий Дальнего Востока, Севера России, рост доходов местному населению [8, 9, 10]. К сожалению, в области совершенствования методических разработок, научных исследований, практических рекомендаций по экологическому туризму совместных с коллегами из других стран крайне мало [20, 25, 15].

Дискуссия и результаты исследования. Донское Приазовье объединяет территориально два района Ростовской области Азовский и Неклиновский, которые выходят на побережье Таганрогского залива. Теплое море, мягкие климатические условия, большое количество уникальных природных объектов могут быть большим потенциалом развития природного туризма. По количеству солнечных дней в году побережье Приазовья ни в чем не уступает Крымским курортам. Степной ландшафт Приазовской низменности представляет собой холмистую и изрезанную реками и балками равнину. В устьях малых рек пологими берегами, но на большей части обрывистыми берегами, выходящими к морю.

На отдельных участках в побережья в залив на несколько километров выступают песчано-ракушечные косы. На северном берегу Таганрогского залива самой большой песчано-ракушечной косой является Беглицкая коса. На южном побережье Донского Приазовья в море выдвигаются песчано-ракушечные косы – Павло-Очаковская и Чумбурская. Косы имеют песчаные пляжи, приглубое море и богатый животный и растительный мир приазовских степей. Как правило, эти территории являются особо охраняемыми природными объектами – заказниками и памятниками природы. Это места очень любимы туристами, которые увлечены кайт- и винд-серфингом.

Одним из интереснейших объектов экологического туризма в Азовском районе является памятник природы – Александровский лес или в прошлом – Атаманское степное лесничество. Это один из старейших участков леса среди степных просторов Приазовья, посаженный в 1884 г., площадью более 5,5 тыс. га. До создания лесничества эти земли использовались местным населением под выращивание зерновых культур и в основном для выпаса скота. Местом для организации лесничества было выбрано северное русло реки Мокрая Чубурка. Александровский лес расположен в 60 километрах южнее города Азова в основном здесь были посажены дубовые и ореховые рощи, однако есть участки редких растений не типичных для степной зоны - лиственницы, сосны крымской, облепихи. Одной из главных достопримечательностей Александровского леса является красивейший дуб высокий исполин, возраст которого предположительно более ста пятидесяти лет.

На территории памятника природы также находится один из лучших прудов в области, площадь которого составляет 12 га, здесь уже много лет проходит чемпионат области по спортивному рыболовству. Благодаря большой площади леса, активной работе работников лесхоза и охотхозяйства, на территории памятника природы обитает очень большое количество животных – это енотовидные собаки, олени, кабаны, лисицы, лани европейские, зайцы-русаки, байбаки, крапчатые суслики, степные хорьки, корсаки, шакалы обыкновенные, степные коты, ласки. Здесь можно встретить даже представителей Дальнего Востока – пятнистых оленей преднамеренно интродуцированных в 1975 г.

Очень многочисленны в Александровском лесу птицы – цапля, сыч, утка, дятел, кукушка, сова, филин, дрозд, гусь, фазан, серая куропатка и др. В центре памятника природы находится фазанья ферма, где выращивают фазанов для любителей охоты. Здесь же находится олений питомник. Здесь же можно познакомиться с птицами и животными леса,

которые содержатся в вольерах. Туристы приезжают сюда в первую очередь, чтобы увидеть в естественной среде обитания животных, так как плотность животного мира здесь очень большая, одна из самых больших в Ростовской области. Это обстоятельство очень привлекает сюда любителей экологического туризма, а также людей, любящих фотоохоту. Поэтому множество туристических экологических троп по самым тихим уголкам памятника природы очень востребованы посетителями. В разные сезоны здесь можно полакомиться различными ягодами. На территории леса есть заросли терна, жимолости, малины, облепихи. Памятник природы обладает конюшней, на базе которой по экологическим маршрутам организуются конные прогулки. Александровский лес может быть использован для проведения туристских экологических фестивалей, праздников и быть местом активного семейного отдыха.

Уникальным местом для развития экологического туризма являются зоны прохождения миграции водоплавающих птиц. На территории дельты Дона зарегистрировано 186 видов птиц, из них 47 включены в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Ростовской области [4].

Целый ряд экологических маршрутов с туристической инфраструктурой, оснащенными аншлагами и беседками для проведения экскурсий и отдыха, разработано в Азовском районе в природном парке «Донской». Природный парк славится уникальным подбором в первую очередь краснокнижных редких и исчезающих видов птиц, таких как орлан-белохвост, краснозобая казарка и др. Здесь также можно познакомиться с разнообразными ландшафтами донской природы от степных участков до болотных и лесных ландшафтов. Дополнит ваши впечатления об этом месте виртуальный тур, в котором представлены самые красивые панорамы природного парка, фотографии, а также дается информация о растениях и животных, которых можно здесь встретить.

Часть экологических маршрутах природного парка оборудована специальными смотровыми площадками, позволяющими познакомиться с большим разнообразием птиц. С наблюдательных вышек можно увидеть их повадки, кормление, как они воспитывают своих птенцов. Самая большая численность птиц наблюдается весной и осенью. Однако большая численность птиц на территории парка остается, гнездится и в летнее время. На территории парка очень многочисленны кабаны и олени, косули, лисы и другие крупные млекопитающие, их также можно увидеть с вышки. Территории, на которых проходят экологические маршруты, специально отведены парком под рекреационные цели и оборудованы местами для отдыха, скамейками, столами, беседками, зоной для разведения костра, зоной принятия пищи.

Около 30% ее территории дельты приходится на луга, 36% занимают водно-болотные угодья, около 9% составляет шириной километр прибрежная зона Таганрогского залива. Часть территории почти 25% занята рыбоводными прудами, древесными насаждениями по берегам протоков, населенными пунктами.

Практически идеальные условия сложились в дельте для произрастания здесь водной и земноводной флоры. С использованием водного транспорта по самым потаенным уголкам проток дельты Дона проходит этот интересный маршрут. Со степными участками дельты Дона туристы, следующие по этому маршруту, могут ознакомиться, осматривая надпойменную террасу реки. Произрастают на этих участках преимущественно представители разнотравья, а также типчак и мятлики. Редкие виды растений, включенные в Красную книгу России, составляют почти двадцать процентов площади территории.

Луговые ландшафты дельты Дона занимают до трети площади территории. На пойменных пониженных участках дельты Дона, по берегам рукавов дельты получили развитие преимущественно луговые ландшафты. Знакомство с лугами является одним из

интересных объектов на данном экологическом маршруте. В дельте встречаются мятликовые, пырейные, и другие луга.

Болотные и околотоводных ландшафты самые интересные в части знакомства с очень редкими и исчезающими видами растений. (водный орех, хвощ и другие болотные виды). Мелководные участки проток Дона являются труднодоступными, но самыми познавательными точками этого экологического маршрута. Здесь можно увидеть несколько очень редких растений, произрастающих в условиях хорошо прогреваемой воды, имеющим небольшое течение и очень чистую воду. Эти растения выполняют очень важную экологическую функцию, служат индикаторами качества воды водоема. В основном, в настоящее время преимущественно на берегах протоков и стариц можно встретить чаще розог, тростник и осоку.

Со всеми основными протоками дельты туристы имеют возможность познакомиться, следуя маршруту «Красоты батюшки Дона». Этот маршрут самый протяженный и дает возможность познакомиться практически со всеми ландшафтами. На этом маршруте в специально отведенных местах туристы могут порыбачить.

С разнообразными видами степей донского края можно познакомиться, следуя маршруту «Царство песков». На этом маршруте туристы могут увидеть песчаные дюны, степи на супесчаных почвах. Разнообразные ландшафты Донской дельты дают возможность жить здесь различным видам животных и птиц. Здесь можно встретить фазанов, перепелок, куропаток, филинов, большое количество обитателей водных объектов цаплей, уток, гусей и др.

Рядом с природным парком «Донской» находятся интересные культурно-исторические памятники. Это один из старейших городов России – крепость Азов, где ежегодно проходит этнографический фестиваль реконструкция «Азовское сидение», освобождение Азова от турок. Здесь же находится древний греческий город Танаис, возраст которого

насчитывает более двух тысяч лет. Здесь в течение года проходит большое количество этнографических и фольклорных праздников. Одним из самых популярных праздников, привлекающих многочисленных туристов является фестиваль «Донская уха». Со всех районов Ростовской области на этот праздник стекаются умельцы варить уху. Где-то вас угостят ухой с овощами, где-то из нескольких обязательных видов рыб, например окуней. А старый донской способ варки ухи включает помимо наличия рыбы полено из костра. Где-то обязательной рыбой в ухе является сом, где-то стерлядь, а где-то судак. Здесь же можно познакомиться с укладом донских казачьих станиц (х. Рогожкино, с. Обуховка). Многочисленные праздники, фестивали, реконструкции, проходящие в Азовском районе, привлекают на эту территорию большое количество туристов и позволяют познакомить их с многообразием экологических маршрутов.

Неклиновский район обладает уникальными возможностями в части развития экологического туризма. И в первую очередь это касается водных ресурсов района: Таганрогский залив, более двадцати малых рек: Миус, Самбек, Еланчик, Морской Чулек и др. Топонимика названия рек говорит о том, что они даны были тюркскими народами, которые жили здесь в давние времена.

Донское Приазовье иначе еще называют Донским Лукоморьем, потому что Таганрогский залив резко поворачивает к дельте Дона, образуя изгиб морского берега в виде лука. Судя по древнерусским летописям, эта территория была одним из мест обитания половцев, упоминается это место в «Слове о полку Игореве», в поэме А.С. Пушкина «Руслан и Людмила». При основании хутора Морской Чулек, приблизительно в 1777 г., была высажена дубовая роща, и, возможно, именно она была упомянута в произведении А.С. Пушкина, который посещал эти места, находясь в южной ссылке. Именно с этого места открывается потрясающей красоты вид на дельту Дона, на северный рукав дельты Дона – Мертвый Донец,

на далеко выдающийся мыс Таганий Рог, где был основан в петровские времена город Таганрог, а перед мысом видна коса Куричья, волнистые обрывы села Мержаново. Море в этой части залива мелкое и теплое, морской воздух чистый, тишина и красивые ландшафты создают идеальную ситуацию для отдыха на природе.

Именно отсюда начинается экологический маршрут по побережью Таганрогского залива, который пройдет по уникальным природным объектам побережья Неклиновского района: станция Морская, Беглицкая коса, Миусский склон.

Ландшафтный парк на станции Морской, охватывающий территорию 12 гектаров. В парке проложены пешеходные тропы, знакомящие с местными ландшафтами, бассейн с типичной водной растительностью, оборудованы смотровые площадки, дающие возможность полюбоваться красивыми пейзажами залива, в плотной растительности проложены интересные лабиринты. Недавно по соседству с парком в хуторе Мержаново появился интересный объект – старый маяк, построенный для съемок фильма. Старинный хутор Мержаново находится на самом высоком участке северного побережья Таганрогского залива. Древние оползневые террасы ступенями спускаются к морю, где-то в обнажениях террас можно увидеть выходы мощных толщ известняка-ракушечника, либо выходы красноцветной скифской глины, у кромки воды песчаные пляжи смыкаются с широкой полосой зеленого поля камыша. Маяк отлично вписался в окрестности парка, дополнив очень живописный, неповторимый вид, открывающийся с этого места на Таганрогский залив, особенно в вечернее время, когда взору открываются яркие красивые закаты.

Следующей точкой экологического маршрута по северному побережью Таганрогского залива следует назвать Беглицкую косу, находящуюся в 40 км от г. Таганрога. Песчано-ракушечная коса самая большая на северном берегу Таганрогского залива в пределах

России, далеко вдается в Таганрогский залив. На косе представлены практически все ландшафты Степного Приазовья: степи, луга, песчаные отмели, болотные участки, заросли камыша и рогоза; растения косы насчитывают - 142 вида, многие из которых внесены в Красную книгу Ростовской области и частично России. В пределах заказника очень многочисленны колонии диких уток, чаек, крачек, цапель, и других птиц. В целом живой мир Беглицкой косы очень разнообразен и интересен для туристов, здесь можно встретить лис, зайцев, ласок и других животных. На косе отсутствуют базы отдыха, она необитаема и здесь можно идеально насладиться общением с природой, полюбоваться красивейшими рассветами и закатами. Море вокруг косы неглубокое, теплое, дно сложено песчано-илистыми отложениями, что делает возможным здесь применение любителями грязевых процедур. Коса в условиях отсутствия высокой растительности может являться также идеальным местом для полетов дельтапланеристов и парашютистов, это обеспечивается часто повторяющимися здесь ветрами.

Но не только реками и морским побережьем интересен этот край. Бескрайние пестрые степные просторы разнотравья, живописные овраги с кустарниково-древесной растительностью, пойменные леса по долинам рек привлекают сюда большое количество любителей природы.

К западу от Беглицкой косы находится Миусский лиман склоны которого покрыты целинными участками степной растительности. Миусский склон близ села Покровское, площадью более 100 га, является уникальным степным ландшафтом, памятником природы благодаря большому биоразнообразию растительного покрова и животного мира. На склонах Миусского лимана на этом участке преобладает разнотравно-злаковая растительность и ковыль. Из краснокнижных видов встречаются тюльпаны Шренка и Биберштейна, сколии – гигант и степная, ломонос ложногучий, карагана скифская, дыбка степная и ряд других

растений. Не только степная целинная растительность украшает Миусский склон, но и ландшафтные рукотворные участки, где высажены грецкий орех, акация, скумпия, клен, сосна, жостер. Обитают на этой территории редкие степные животные: куропатка серая, перепел, фазан, жаворонок, еж белогрудый, ласка, заяц-русак, еж белогрудый и др.

Одним из интереснейших природных уголков этой территории является, расположенный недалеко от Таганрога, на побережье реки Миус, в селе Покровском искусственно созданный более 30 лет назад лесопарк Санрайз. Высаженные здесь деревья и кустарники (сосны, дубы, липы, березы, ивы) создают здесь удивительно красивый ландшафт. Здесь имеются беседки для отдыха, спортивные и детские площадки, сцены, фудкорты. Есть на территории парка пруд для любителей рыбалки. Парк в настоящее время пользуется большой популярностью у местных жителей и приезжих туристов.

Одним из интереснейших объектов на экологическом маршруте по Неклиновскому району Донского Приазовья является посещение «Био-Хутора Петровский». Это предприятие явилось первым на юге производителем продуктов питания на основе производства зерновых, бобовых, яиц, без использования химических удобрений, пестицидов и прочих искусственных препаратов и пищевых добавок, используемых на предприятиях при производстве еды.

Это сельскохозяйственное предприятие, было создано в 1997 г. и изначально его специализацией было только растениеводство. Однако сегодня «Био-Хутор Петровский» выпускает до 50 наименований различных органических продуктов, причем, высокого качества премиум класса, которая сертифицирована на соответствие мировым экологическим стандартам. Для органического земледелия отведено 400 гектар, свойства почв, воздуха, воды отвечают всем геоэкологическим нормативам, промышленные предприятия находятся более чем в пятидесяти километрах от полей

территории выращивания органических культур. Данные условия земледелия сохраняют исконное богатство донских черноземов, не наносят вред экосистеме степей и поддерживают здоровье человека, обеспечивая его продуктами здорового питания.

«Био-Хутор Петровский» сегодня производит 21 разновидность хлеба из пророщенного зерна и из цельнозерновой муки. Уникальным продуктом компании «Био-Хутор» является хлеб «Тонус». Он производится по особой технологии, в его составе нет дрожжей и муки, а только качественное эко зерно полбы, спельты и ржи. Для производства продуктов здорового питания предприятием выпускается целый ряд продуктов: полба, спельта, рожь, овёс, просо, лён, чечевица, нут, горох, гречиха.

В последние годы предприятие стало активно развивать сельский и экологический туризм. Насладиться красотой бескрайних полей, ароматом степного разнотравья, нетронутой цивилизацией уголком природы Донского края становится с каждым годом все больше и больше. Для туристов организованы экскурсии, где можно узнать, чем полба отличается от пшеницы, почему органическая продукция лучше обычной, своими руками можно замесить тесто и испечь в русской печи хлеб, осмотреть автопарк предприятия, забраться в могучие тракторы и комбайны, и увидеть, как они работают. Одним из пунктов экскурсии является посещение амбара, места, где хранится зерно. Как обещает путеводитель, «...В горы зерна можно запустить руки по локоть и собрать зерно для своего оберега, который вы увезете с собой. Далее вас познакомят с процессом производства крупы, муки и хлопьев, узнаете, как из зерна получается мука, увидите чудо-машины по калибровке зерна, узнаете, как отбирается зерно для проращивания или для производства крупы. Увидите уникальный процесс плющения зерна и производства хлопьев». Завершается экскурсия мастер-классом по выпечке хлеба в русской дровяной печи. По желанию туристы могут познакомиться также с птицефермой, принять участие в сборе яиц.

С 2021 г. «Био-Хутор Петровский» проводит в конце августа фестиваль экологического и сельского туризма. Это очень яркий, активный, интересный праздник единения с природой. Он включает в себя целый ряд мероприятий на протяжении дня: выставки, соревнования, мастер-классы, лекции и пр. На фестивале фермеры Ростовской области представляют свою сельскохозяйственную продукцию: сыры, хлеб, овощи и фрукты, мёд, масло, колбасы и т.д. Каждый производитель старается как можно оригинальней представить и рассказать о своем производстве. На протяжении всего дня работают ремесленные мастерские, проводятся бесплатные мастер-классы по изготовлению эко-оберегов, резки по дереву, художественной ковки, гончарному делу. Проводится курс лекций по теме "Как уменьшить свой экологический след". На отдельных полянах проводятся спортивные активности: сельский квест, спортивные игры, медитации и йога, прогулки по озеру на сап-бордах. Гостей фестиваля угощают кашей из полбы, свежим хлебом и чаем из степных трав. На фестивале разрешено разведение костров в специально обустроенных зонах, подготовлено пространство для дружеских посиделок, установки палаток и приготовления еды на костре. Утром гостей угощают донской ухой на костре, проводят экскурсию по предприятию «Био-Хутор Петровский». Уникальность места, отсутствие шума, единение с природой, хорошая организация праздника привлекает сюда большое количество посетителей.

Заключение. Экологический туризм один из перспективных видов туризма в регионах Донского Приазовья. Значительным потенциалом территории являются очень теплое море, мягкий климат, большое количество уникальных природных объектов. Донское Приазовье включает два муниципальных образования Ростовской области – Неклиновский и Азовский районы.

Одними из посещаемых и любимых мест Неклиновского района Ростовской области являются удивительные по красоте

окрестности села Мержаново, памятник природы – Беглицкая коса, уникальные ландшафты целинной степи Миусского склона и рукотворные леса лесопарка Санрайз. Одним из интереснейших объектов развития экологического и сельского туризма, излюбленным местом отдыха населения области является «Био-Хутор Петровский». Здесь введены уникальные экологические условия земледелия, не наносящие вред экосистеме степей и позволяющие получать органическую продукцию очень полезную для здоровья человека. Предприятие производит двадцать один вид хлеба из пророщенного зерна и из цельнозерновой муки. С 2021 г. предприятие проводит яркий интересный праздник экологического и сельского туризма.

В Азовском районе находится памятник природы – Александровский лес. Он является одним из интереснейших объектов экологического туризма области. Здесь более 150 лет

назад были высажены дубовые и ореховые рощи, а позже появились участки редких растений не типичных для степной зоны – лиственницы, сосны крымской, облепихи. На территории памятника природы находится один из лучших прудов области, на котором ежегодно проходит чемпионат области по спортивному рыболовству. Очень велико разнообразие и плотность животного в Александровском лесу, это привлекает очень многих туристов посетить это уникальное место.

Во многих отношениях природный парк «Донской» является идеальным местом развития экологического туризма. Он находится в дельте Дона, где можно увидеть все разнообразие ландшафтов области от болотных до засушливой степи. Территория характеризуется большим разнообразием животных и растений. Привлекают туристов на эту территорию различные этнографические и фольклорные праздники, проводимые в течение года.

Список источников

1. Бровко П.Ф., Фомина Н.И. История создания национального парка сеть в странах Азиатско-Тихоокеанского региона // География и природные ресурсы. 2008. №29. С.221-225.
2. Дорофеев А.А., Богданова Л.П., Хохлова Е.Р. Экотуризм в России: главные дестинации и туристские прибытия // Современные проблемы сервиса и туризма. 2017. Т.11. №4. С. 38-47.
3. Завадская А.В. Оценка эколого-туристического потенциала природы. Памятники Камчатского края // Вестник Московского ун-та. Сер. 5: География. 2010. №3. С.28-34.
4. Ивлиева О.В. Современное состояние и перспективы развития экологического туризма в Ростовской области // Сервис в России и за рубежом. 2021. Т.15. №3(95). С. 165-176.
5. Ивлиева О.В., Хибухина Т.Ю. Геоэкологическая оценка памятников природы Ростовской области в целях развития экологического туризма // Проблемы региональной экологии. 2017. №4. С. 70-75.
6. Лапочкина В.В., Косарева Н.В., Адашова Т.А. Экологический туризм в России: тенденции развития // Международный научно-исследовательский журнал. 2016. Вып. 5-1(47). С. 100-105.
7. Andrades L., Dimanche F. Destination competitiveness and tourism development in Russia: Issues and challenges // Tourism Management. 2017. Iss.62. Pp. 360-376.
8. Chakraborty A. Does nature matter? Arguing for a biophysical turn in the ecotourism narrative // Journal of Ecotourism. 2019. Iss. 18. Pp. 243-260.
9. Das M., Chatterjee B. Ecotourism: A panacea or a predicament? // Tourism Management Perspectives. 2015. Iss. 14. Pp. 3-16.
10. Dong S., Li Y., Li Z., Li F., Cheng H., Yang Y., Bilgaev A., Zheng J., Bazarzhapov T. Ecological environment risks and green development modes of China-Mongolia-Russia economic corridor // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2018. Iss.190. P. 012053.
11. Dzhandzhugazova E.A., Maksanova L.B.-Z., Bardakhanova T.B., Ponomareva I.Y., Blinova E.A. Ecotourism development in Russia: Analysis of best regional practices // Ekoloji. 2019. Iss.28. Pp. 411-415.

12. Gössling S. Ecotourism: A means to safeguard biodiversity and ecosystem functions? // *Ecological Economics*. 1999. Iss. 29. Pp. 303-320.
13. Orams M.B. Towards a more desirable form of ecotourism // *Tourism Management*. 1995. Iss.16. Pp. 3-8.
14. Ruban D.A., Yashalova N.N. e-Review of Russian Ecotourism in International Studies: Limited Literature Contrasts Rich Resources // *Tourism Research (eRTR)*. 2020. Vol.18. No.1. Pp.22-48.
15. Scheyvens R. Ecotourism and the empowerment of local communities // *Tourism Management*. 1999. Iss. 20. Pp. 245-249.
16. Stronza A.L., Hunt C.A., Fitzgerald L.A. Ecotourism for Conservation? // *Annual Review of Environment and Resources*. 2019. Iss. 44. Pp. 229-253.
17. Weaver D.B., Lawton L.J. Twenty years on: The state of contemporary ecotourism research // *Tourism Management*. 2007. Iss. 28. Pp. 1168-1179.
18. Wites T. Natural conditions of eco-tourism development in Post-Soviet, Central Asian Countries // *Czasopismo Geograficzne*. 2003. No. 74. Pp. 369-384.
19. Wondirad A., Tolkach D., King B. Stakeholder collaboration as a major factor for sustainable ecotourism development in developing countries // *Tourism Management*. 2020. No.78. P.104024.
20. Zwirn M., Pinsky M., Rahr G. Angling ecotourism: Issues, guidelines and experience from Kamchatka // *Journal of Ecotourism*. 2005. Iss.4. Pp. 16-31.

References

1. Brovko, P. F., & Fomina, N. I. (2008). Istorija sozdaniya nacional'nogo parka set' v stranah Aziatsko-Tihookeanskogo regiona [History of the creation of the national park network in the countries of the Asia-Pacific region]. *Geografija i prirodnye resursy [Geography and Natural Resources]*, 29, 221-225. (In Russ.).
2. Dorofeev, A. A., Bogdanova, L. P., & Khokhlova, E. R. (2017). Ekoturizm v Rossii: glavnye destinacii i turistskie pribytiya [Ecotourism in Russia: Main destinations and tourist arrivals]. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 11(4), 38-47. doi: 10.22412/1995-0411-2017-11-4-38-46. (In Russ.).
3. Zavadskaya, A. V. (2010). Ocenka jekologo-turisticheskogo potentsiala prirody. Pamjatniki Kamchatskogo kraja [Assessment of ecological and tourist potential of nature. Monuments of the Kamchatka Territory]. *Vestnik Moskovskogo Universiteta. Series 5: Geography*, 3, 28-34. (In Russ.).
4. Ivlieva, O. V. (2021). Sovremennoe sostojanie i perspektivy razvitija ekologicheskogo turizma v Rostovskoj oblasti [Current state and prospects for the development of ecological tourism in the Rostov region]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 15(3/95), 165-176. (In Russ.).
5. Ivlieva, O. V., & Khibukhina, T. Y. (2017). Geoekologicheskaja ocenka pamjatnikov prirody Rostovskoj oblasti v celjah razvitija jekologicheskogo turizma [Geoecological assessment of natural monuments of the Rostov region in order to develop ecological tourism]. *Problemy regional'noj ekologii [Problems of regional ecology]*, 4, 70-75. (In Russ.).
6. Lapochkina, V. V., Kosareva, N. V., & Adashova, T. A. (2016). Ekologicheskij turizm v Rossii: tendencii razvitija [Ecological tourism in Russia: development trends]. *Mezhdunarodnyj nauchno-issledovatel'skij zhurnal [International Scientific Research Journal]*, 5-1(47), 100-105. (In Russ.).
7. Andrades, L., & Dimanche, F. (2017). Destination competitiveness and tourism development in Russia: Issues and challenges. *Tourism Management*, 62, 360-376.
8. Chakraborty, A. (2019). Does nature matter? Arguing for a biophysical turn in the ecotourism narrative. *Journal of Ecotourism*, 18, 243-260.
9. Das, M., & Chatterjee, B. (2015). Ecotourism: A panacea or a predicament? *Tourism Management Perspectives*, 14, 3-16.
10. Dong, S., Li, Y., Li, Z., Li, F., Cheng, H., Yang, Y., Bilgaev, A., Zheng, J., & Bazarzhapov, T. (2018). Ecological environment risks and green development modes of China-Mongolia-Russia economic

- corridor. In coll.: *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 190, 012053.
11. Dzhandzhugazova, E. A., Maksanova, L. B.-Z., Bardakhanova, T. B., Ponomareva, I. Y., & Blinova, E. A. (2019). Ecotourism development in Russia: Analysis of best regional practices. *Ekoloji*, 28, 411-415.
 12. Gössling, S. (1999). Ecotourism: A means to safeguard biodiversity and ecosystem functions? *Ecological Economics*, 29, 303-320.
 13. Orams, M. B. (1995). Towards a more desirable form of ecotourism. *Tourism Management*, 16, 3-8.
 14. Ruban, D. A., & Yashalova, N. N. (2020). e-Review of Russian Ecotourism in International Studies: Limited Literature Contrasts Rich Resources. *Tourism Research (eRTR)*, 18(1), 22-48.
 15. Scheyvens, R. (1999). Ecotourism and the empowerment of local communities. *Tourism Management*, 20, 245-249.
 16. Stronza, A. L., Hunt, C. A., & Fitzgerald, L. A. (2019). Ecotourism for Conservation? *Annual Review of Environment and Resources*, 44, 229-253.
 17. Weaver, D. B., & Lawton, L. J. (2007). Twenty years on: The state of contemporary ecotourism research. *Tourism Management*, 28, 1168-1179.
 18. Wites, T. (2003). Natural conditions of eco-tourism development in Post-Soviet, Central Asian Countries. *Czasopismo Geograficzne*, 74, 369-384.
 19. Wondirad, A., Tolkach, D., & King, B. (2020). Stakeholder collaboration as a major factor for sustainable ecotourism development in developing countries. *Tourism Management*, 78, 104024.
 20. Zwirn, M., Pinsky, M., & Rahr, G. (2005). Angling ecotourism: Issues, guidelines and experience from Kamchatka. *Journal of Ecotourism*, 4, 16-31.